

ANEXO 7

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE AÇÕES EDUCACIONAIS / COORDENAÇÃO-GERAL DE APOIO À MANUTENÇÃO ESCOLAR
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA

PROJETO:

**"O FORTALECIMENTO DO PROGRAMA
DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA,
NA REGIÃO NORDESTE,
COMO ESTRATÉGIA PARA A
GESTÃO DEMOCRÁTICA E PARA A
QUALIDADE DA EDUCAÇÃO"**

CECAMPE - REGIÃO NORDESTE

Eixo: ASSISTÊNCIA TÉCNICA

**Produto 2: PRODUÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS PARA CAPACITAÇÃO,
MONITORAMENTO E PARA DIVULGAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS**

**ELABORAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS
DIDÁTICOS
SUBPRODUTO 1.7**

**João Pessoa - PB
2022**

FNDE

FICHA TÉCNICA

©2022 Universidade Federal da Paraíba

Este Relatório foi elaborado pela equipe de pesquisadores (as) do Centro Colaborador de Apoio ao Monitoramento e à Gestão de Programas Educacionais – CECAMPE - da Região Nordeste, em parceria com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE/MEC, por meio da Diretoria de Ações Educacionais/Coordenação Geral de Apoio à Manutenção Escolar. TED 9840/2020. Registro na PROPESQ/UFPB PID13079-2020.

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - UFPB

Reitor

Valdiney Veloso Gouveia

Vice-Reitora

Liana Filgueira Albuquerque

Pró-Reitor de Pesquisa

Valdir de Andrade Braga

Pró-Reitoria de Extensão

Berla Moreira de Moraes

Coordenação Geral do CECAMPE-NE

Adriana Valéria Santos Diniz

Coordenação dos Eixos do CECAMPE-NE

Maria Aparecida Nunes Pereira – Eixo Assistência Técnica

Wagner Junqueira de Araújo – Eixo Monitoramento

Ítalo Fittipaldi – Eixo Avaliação

Pesquisadores

Ana Paula Furtado Soares Pontes

<https://orcid.org/0000-0001-8992-9091>

Lebiam Tamar Gomes Silva

orcid

Mariano Castro Neto

<https://orcid.org/0000-0002-5926-0486>

Anita Menechino Saccoccio - Discente de Graduação (UFPB)

orcid

Kathy Souza Xavier De Araújo - Discente de Pós-graduação-Mestrado (UFPB)

<https://orcid.org/0000-0002-8631-3731>

Liliane Braga Rolim Holanda De Souza Discente de Pós-graduação-Doutorado (UFPB)

orcid

Luziel Augusto Da Silva - Discente de Pós-graduação-Mestrado (UFPB)

<https://orcid.org/0000-0003-2470-8911>

Taliane Domingos De Lima - Discente de Graduação (UFPB)

<https://orcid.org/0000-0002-8990-3323>

Coordenadores Estaduais

Ana Carolina Kruta de Araújo Bispo - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0002-0664-8575>

Ana Célia Silva Menezes - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0001-7118-1177>

Edineide Jezine Mesquita Araújo - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0002-0180-0347>

Francisca Alexandre de Lima - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0001-7021-4512>

Magno Alexon Bezerra Seabra - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0002-2601-3155>

Marlene Helena de Oliveira França - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0003-1844-3451>

Rhoberta Santana de Araújo - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0002-8881-0766>

Revisão Ortográfica e Diagramação

Trindade Monografias e Edições

Vídeo

APRESENTAÇÃO

Este relatório apresenta as atividades desenvolvidas no âmbito do Projeto “O Fortalecimento do Programa Dinheiro Direto na escola na região Nordeste como estratégia para a gestão democrática e para a qualidade da educação” – CECAMPE REGIÃO NORDESTE, referente à produção do vídeo “**A UEx e a autogestão da escola**”.

O objetivo da criação do vídeo foi apresentar a importância da UEx para que a escola exerça a sua autonomia financeira na gestão dos recursos recebidos do PDDE.

O vídeo foi roteirizado pela professora doutora Lebiam Tamar Gomes da Silva, sendo validado pelo FNDE.

Segue o link do YouTube para acesso ao Vídeo:

<https://youtu.be/mlOJ5sYHp0M>

ROTEIRO DE TRABALHO

Vídeo 2: Unidade Executora Própria - UEx

Título: A UEx e a autogestão da escola

Roteirista: Lebiam Tamar Gomes Silva

Objetivo:

- Apresentar a importância da UEx, para que a escola exerça sua autonomia financeira na gestão dos recursos recebidos do PDDE.

Tipo de vídeo: Vídeo institucional

Tempo total: 7 minutos

Apresentadores: Marcos Angelus e Maria da Salete Barbosa ou Avatares

Estrutura:

- **Problema (attract):** A ausência da UEx submete a escola, à gestão dos recursos recebidos por outra instituição (EEx), implicando em processos mais lentos, mais burocráticos e menos autônomos de tomada de decisão e de execução das ações planejadas, para a aplicação do financiamento suplementar advindo do PDDE e das Ações Integradas.
- **Promessa (brand):** Apropriar-se dos processos de gestão democrática dos recursos do PDDE e das Ações Integradas, confere autonomia e maior poder de decisão e de ação por parte da unidade educacional.
- **Solução/Benefícios (Connect):** Mobilizar pessoas da comunidade escolar e constituir a UEx, formando-as de modo contínuo e colaborativo, para uma gestão democrática e autônoma dos recursos públicos, advindos do PDDE e das Ações Integradas.
- **Chamada para ação (CTA/Direct):** A autogestão escolar dos recursos públicos é um processo que requer aprendizagem e experiência contínuas sobre práticas administrativas e financeiras. A comunidade escolar precisa compreender e participar ativamente desse processo, para que haja pessoas capazes de conduzir os rumos da administração escolar, para o alcance dos resultados almejados, evitando a descontinuidade do projeto político-pedagógico da escola.

Roteiro de trabalho:

CENA 1 (Vinheta de abertura)		
Tempo	Descrição	Texto ou Narração
10''	Vinheta de abertura com animação da logo do Cecampe Nordeste e o Título do vídeo.	Texto: Cecampe Nordeste (Logo animada). Apresenta. A UEx e a autogestão da escola.
	Imagem de referência	Áudio
		Instrumental ou Tecno (que provoque motivação).
Edição	Plano Geral	Efeitos
	Enquadramento ao centro.	Animação da Logo do Cecampe. Fade in (Título). Abrir (Cena 2).

CENA 2 (Problema – attract)		
Tempo	Descrição	Texto
1'10"	Apresentador 1 (Marcos / Avatar 1), problematizando o tema do vídeo.	Autogestão da escola. Recursos financeiros do PDDE e Ações Integradas. Unidade Executora Própria. Autonomia e poder de decisão.
	Imagem de referência	Áudio
		Narração do apresentador 1.
Edição	Plano Médio	Efeitos
	Enquadramento do(a) apresentador(a) ao centro da cena. Ângulo frontal.	Entrada de texto (Esquerda para a direita). Entrada de texto (Direita para a esquerda). (Alternadamente).

Narração

O Programa Dinheiro Direto na Escola tem por finalidade prestar assistência financeira, em caráter suplementar, às escolas públicas da educação básica e às escolas privadas de educação especial, mantidas por entidades sem fins lucrativos. O programa engloba várias ações e objetiva a melhoria da infraestrutura física e pedagógica das escolas e a autogestão de recursos públicos pela unidade educacional.

— Que benefícios a autogestão traz para uma escola? A escola ganha autonomia para receber e empregar os recursos financeiros, sem a necessidade de contratos, convênios ou acordos. Além disso, ganha em poder de decisão, para escolher quanto empregar em despesas de custeio e de capital, quais aquisições de bens realizar e que serviços e fornecedores contratar, para atender às suas principais necessidades e prioridades. Mas, isso somente é possível, a partir da criação da Unidade Executora Própria (UEX), pela unidade educacional. Sem ela, a escola não pode gerenciar os recursos suplementares disponíveis, delegando à Entidade Executora (EEx), de sua rede de ensino essa atribuição. Com isso, perde-se em tempo e ganha-se em burocracia, distanciando-se de um modelo de gestão educacional mais descentralizado, democrático e participativo.

CENA 3 (Promessa – brand)		
Tempo	Descrição	Texto
1'25"	Apresentador 2 (Salette / Avatar 2) apresentando o problema e a solução.	Projeto político-pedagógico da escola. Planejamento escolar. Diagnóstico de necessidades. Escolha das prioridades. Infraestrutura física adequada. Apoio pedagógico qualificado.
	Imagem de referência	Áudio
		Narração do apresentador 1.
Edição	Plano Médio	Efeitos
	Enquadramento do(a) apresentador(a) ao centro da cena. Ângulo frontal.	Entrada de texto (Esquerda para a direita). Entrada de texto (Direita para a esquerda). (Alternadamente).

Narração

Criar e administrar uma UEx é uma das responsabilidades da comunidade escolar, para que o PDDE cumpra com seu propósito como política pública de descentralização de recursos financeiros, para a educação. O número de escolas públicas sem UEx ainda é bastante alto, mesmo depois de mais de vinte anos de implementação do PDDE. Por isso, este vídeo apresenta a criação da UEx como um desafio urgente e necessário, para que o PDDE amplie a sua contribuição para a qualidade da educação em nosso país, mostrando que esse processo administrativo está ao alcance de todas as unidades educacionais e é uma oportunidade de aprender sobre a gestão de recursos financeiros e implantar uma cultura de participação e de controle social na comunidade escolar.

O ponto de partida é o projeto político-pedagógico, como principal documento norteador da escola que se deseja alcançar. A partir dele, constrói-se anualmente o planejamento escolar, baseado em um diagnóstico claro das necessidades existentes, e das prioridades definidas pela comunidade. Tudo isso, para que a escola avance em qualidade, em sua infraestrutura física e apoio pedagógico, melhorando a aprendizagem e o desempenho de seus estudantes.

CENA 4 (Solução/Benefícios - connect)		
Tempo	Descrição	Texto
1'10"	<p>Apresenta informações sobre o papel central do gestor escolar no acesso à informação, na formação da equipe e na mobilização da comunidade escolar.</p>	<p>Acesso à informação. Formação de recursos humanos. Apoio técnico e financeiro. Prefeituras e Secretarias municipais, estaduais e distritais. Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação (FNDE). Cecampe Nordeste.</p>
	<p>Imagem de referência</p>	<p>Áudio</p> <p>Fala do narrador.</p>
Edição	<p>Plano Geral</p>	<p>Efeitos</p>
	<p>Infográfico animado com figuras, informações e fluxo do processo de informação e mobilização da comunidade escolar.</p>	<p>Animação para apresentar o fluxo do processo, explicado no áudio pelo narrador.</p>

Narração

Uma unidade educacional, com mais de 50 estudantes matriculados/as, precisa criar a sua UEx, para aderir e receber os recursos do PDDE.

O gestor ou a gestora escolar é o principal agente mobilizador da comunidade escolar. Ele ou ela pode fazer isso juntos com sua equipe, por meio de comunicados escritos, informes em áudio, reuniões e palestras que expliquem o que é uma UEx e a sua importância para a melhoria da qualidade da educação, em sua unidade educacional.

É um momento de informação e conscientização da comunidade, para que juntos assumam a importante tarefa de autogestão escolar. O gestor ou a gestora deve lembrar, que conta com a assessoria técnica e o apoio financeiro da prefeitura, e/ou da secretaria estadual ou distrital para realizar os processos administrativos e burocráticos necessários.

O Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação (FNDE) e o Cecampe Nordeste também oferecem informação e formação, para que os gestores e gestoras e os membros da comunidade escolar, se sintam seguros e apoiados em suas ações.

CENA 5 (Solução / Benefícios)		
Tempo	Descrição	Texto ou Narração
1'25"	Animação do passo a passo de criação da UEx.	<p>Como criar uma UEx? Assembléia Geral. Ata de aprovação do Estatuto Social da UEx, de eleição e posse dos membros da Diretoria, do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal. Registro do Estatuto Social da UEx, em Cartório de Registro Civil de Pessoa Jurídica. Registro da UEx no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Abertura de conta bancária em bancos parceiros do FNDE.</p>
	Imagem de referência	Áudio
		Narração.
Edição	Plano Geral	Efeitos
	Distribuição de imagens e textos por toda cena.	Animação do conceito da UEx e do passo a passo em 5 etapas, para sua criação.

Narração

— Mas, o que é uma UEx? Quais são as suas atribuições? Quais são as etapas de constituição de uma UEx?

Uma UEx é uma entidade da sociedade civil com personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que pode ser instituída por iniciativa da escola, da comunidade ou de ambas. A criação da UEx se inicia com a convocação da comunidade escolar para realização de uma assembléia geral, para aprovação do estatuto social, eleição e posse dos membros da Diretoria e dos Conselhos Deliberativo e Fiscal.

As decisões devem constar em Ata lavrada, assinada por todos os/as participantes e registrada em cartório. O estatuto social da UEx é um documento jurídico, elaborado e assinado por um advogado com inscrição na OAB. Depois de apresentado e aprovado em assembleia geral, ele deve ser registrado em um Cartório de Registro Civil de Pessoa Jurídica. O próximo passo é fazer o registro da UEx no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). Por fim, a abertura de conta bancária. A UEx deverá indicar o banco e a agência de sua preferência para abertura, pelo FNDE, de conta corrente específica para a gestão dos recursos recebidos do PDDE, e das Ações Integradas em bancos parceiros do FNDE. Esses cinco passos para a criação da UEx, são explicados em detalhes no Manual de Orientação para Constituição de Unidade Executora Própria (UEx), disponível no site do FNDE/PDDE.

CENA 6 (Chamada para a ação – CTA)		
Tempo	Descrição	Texto
1'30"	Apresentadores 1 e 2 fazem a chamada para que os gestores escolares se informem e se capacitem junto com a comunidade escolar para a criação.	<p>Número de escolas públicas da Região Nordeste. Número de escolas públicas com UEx na Região Nordeste.</p> <p>O tamanho do desafio a enfrentar: percentual de escolas sem UEx. Número de escolas com IdeGes alto e muito alto na Região Nordeste.</p> <p>Link para o site do FNDE/PDDE (Manual de criação da UEx). Central de atendimento: 0800 616161, opção 1.</p>
	Imagem de referência	Áudio
		Narração.
Edição	Plano Fechado	Efeitos
	Apresentador(a) à direita e outro à esquerda da cena. Ângulo diagonal.	Animação com textos e elementos gráficos no centro da cena (entre os apresentadores).

Narração

Você percebeu, que para criar uma UEx, é preciso realizar um processo com etapas burocráticas. Pode parecer complicado, mas são procedimentos, que gestor ou a gestora escolar e os membros da comunidade escolar, conseguirão realizar. Para esta decisão é importante o diálogo com a Secretaria de Educação do seu Município ou do Estado, para conhecer as normativas do seu Sistema de Ensino.

A informação é o elemento central nesse processo e ela está amplamente disponível no site do FNDE. O FNDE também disponibiliza uma Central de Atendimento pelo 0800616161, digitando a opção 1. Depois de criada, a UEx beneficiará a sua unidade educacional, por tempo indeterminado e possibilitará uma gestão democrática e a construção de sua autonomia financeira.

Os resultados irão se ampliando quanto mais os membros da UEx e da comunidade escolar desenvolverem e se apropriarem de boas práticas de gestão administrativa e financeira. A UEx é um espaço social de exercício político e de cidadania. É também um espaço de aprendizagem e de produção de conhecimento e de experiências exitosas, que pode mudar a realidade da escola. Mas, para isso, é preciso que os membros da comunidade escolar, que dela fazem parte, compreendam a sua função e importância na implementação de uma política pública (PDDE e Ações Integradas), capaz de promover melhorias significativas na gestão democrática e na qualidade da educação brasileira.

CENA 7 (Vinheta de encerramento)		
Tempo	Descrição	Texto
10''	Vinheta de encerramento.	Site: www.cecampe.ufpb.br Instagram: @cecampenordeste Twitter: @Cecampenordeste Facebook: Cecampe-Nordeste Canal no YouTube: Cecampe Nordeste. Ficha técnica do vídeo.
	Imagem de referência	Áudio
		Música instrumental ou tecno igual à da vinheta de abertura.
Edição	Plano Geral	Efeitos
	Exibição de textos no centro da cena.	Rolagem de texto na tela (De baixo pra cima).

